

ASSOCIAÇÃO ENTRE A PREVALÊNCIA DAS MÁ OCLUSÕES E A QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ASSOCIATION BETWEEN THE PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS.

Maria Eduarda Vieira da Silva
mariaeduardavieira2012@hotmail.com

Vanessa Alexandre de Almeida
va999716@gmail.com

Maria Rebeca de Oliveira Costa
mariarebeca78142@gmail.com

Marcella Adrianny Vieira Lima
marcellavieira31@gmail.com

Elizabeth Louisy Marques Soares da Silva Selva
bethhlouisy@gmail.com

Mariana Araújo Coutinho da Silveira
marianaaraujocs@gmail.com

RESUMO

As maloclusões caracterizam-se como variações do crescimento e da morfologia dos arcos dentários e das bases ósseas que os sustentam. No Brasil, representam a terceira prioridade entre as patologias de saúde bucal, estando abaixo apenas da cárie e da doença periodontal, e são consideradas como agravos à saúde, tornando-se de grande interesse para a Saúde Coletiva. Podem gerar impactos negativos na estética, fala, respiração, mastigação, além de favorecerem dores articulares e bucofaciais, dificultando as relações sociais e as condições psicológicas dos indivíduos acometidos, influenciando diretamente na qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência das maloclusões e os fatores associados em crianças e adolescentes da Região Metropolitana do Recife. Foi realizado um estudo observacional, descritivo, com delineamento transversal na clínica-escola do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio do Recife. Foram incluídos na pesquisa crianças e adolescentes de 7 a 12 anos. Com o destaque para a categoria de maloclusão, o maior percentual (44,8%) correspondeu aos classificados com maloclusão leve, o menor percentual (10,3%) aos maloclusão muito grave e os percentuais das categorias maloclusão moderada e muito grave oscilaram de 20,7% a 24,1%. Este estudo demonstrou uma alta prevalência de más oclusões em crianças e adolescentes, com maior frequência de casos leves.

Palavras-Chave: Má Oclusão; Crianças; Adolescentes; Qualidade de vida

ABSTRACT

Malocclusions are characterized by variations in the growth and morphology of the dental arches and the bony bases that support them. In Brazil, they represent the third highest priority among oral health pathologies, behind only caries and periodontal disease. They are considered health problems, making them of great interest to Public Health. They can have negative impacts on aesthetics, speech, breathing, and chewing, in addition to causing joint and oral and facial pain, hindering social relationships and the psychological well-being of affected individuals, directly impacting their quality of life. This study aimed to determine the prevalence of malocclusions and associated factors in children and adolescents in the Metropolitan Region of Recife. An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted at the teaching clinic of the Dentistry program at Estácio University Center in Recife. Children and adolescents aged 7 to 12 were included in the study. With emphasis on the malocclusion category, the highest percentage (44.8%) corresponded to those classified as having mild malocclusion, the lowest percentage (10.3%) to very severe malocclusion, and the percentages of the moderate and very severe malocclusion categories ranged from 20.7% to 24.1%. This study demonstrated a high prevalence of malocclusions in children and adolescents, with a higher frequency of mild cases.

Keywords: Malocclusion; children; teenagers; Quality of life.

1 INTRODUÇÃO

As maloclusões caracterizam-se como variações do crescimento e da morfologia dos arcos dentários e das bases ósseas que os sustentam. (PROFFIT, 2002; BOECK et al., 2013). No Brasil, representam a terceira prioridade entre as patologias de saúde bucal, estando abaixo apenas da cárie e da doença periodontal (OMS, 2010). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são consideradas como agravos à saúde, tornando-se de grande interesse para a Saúde Coletiva. (PROFFIT, 2002; BOECK et al., 2013). Podem gerar impactos negativos na estética, fala, respiração, mastigação, além de favorecerem dores articulares e bucofaciais, dificultando as relações sociais e as condições psicológicas dos indivíduos acometidos, o que reverbera na qualidade de vida. (PROFFIT, 2002; CASTRO-CUNHA et al., 2019)

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) é definida como a avaliação dos impactos gerados pela condição de saúde bucal nas atividades comuns do dia a dia. Em se tratando das más oclusões, o impacto negativo sobre a qualidade de vida tem sido relacionado às repercussões emocionais e sociais dos indivíduos, principalmente entre crianças e adolescentes. (CASTRO-CUNHA et al., 2019). No geral, um único tipo de má oclusão pode apresentar níveis de severidade diferentes e, assim, necessitam receber tratamentos específicos e distintos. Em se tratando do público infantojuvenil, tanto o diagnóstico correto, quanto o tratamento precoce favorecem o crescimento e o desenvolvimento adequado dos ossos maxilares, evitando que o indivíduo seja submetido a cirurgias futuramente. (BOECK et al., 2013).

A etiologia da condição estudada parece ser diversificada, portanto, a má oclusão tem sido considerada um quadro multifatorial que sofre influências ambientais, hereditárias, funcionais, congênitas, nutricionais e até socioeconômicas (SILVA et al., 2021). O entendimento sobre os fatores relacionados à instalação do agravo se faz necessário para que haja diagnóstico e tratamento precoces e efetivos. Dentre estes fatores, os hábitos bucais deletérios apresentam grande importância, sendo descritos como um dos principais fatores etiológicos nas dentições mista e decídua. (SILVA et al., 2020). A preocupação dos pais/responsáveis é considerada um dos principais fatores que fazem a criança ter acesso aos tratamentos ortodôntico e ortopédico, no entanto, o entendimento dos pais acerca dos hábitos bucais deletérios poderia evitar que a má oclusão fosse instalada e, assim, diminuir a necessidade de intervenção.

Ressalta-se que crianças e adolescentes com alterações dentofaciais tendem a se mostrar mais tímidas e a sofrerem mais bullying (Gatto et al., 2019), portanto, estudos que visem entender a prevalência da condição na população estudada, os fatores relacionados a sua instalação e o impacto na qualidade de vida mostram-se necessários para auxiliar o embasamento de estratégias que visem reduzir o número de caso. Disto isso, o presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência das maloclusões e os fatores associados em crianças e adolescentes da Região Metropolitana do Recife.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, descritivo, com delineamento transversal. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Recife e aprovado sob o número de parecer 6.854.193.

O trabalho foi realizado na clínica-escola do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio do Recife, localizado no Recife, capital de Pernambuco (PE). Foram incluídos na pesquisa crianças e adolescentes de 7 a 12 anos atendidos na Clínica Escola de Odontopediatria do Centro Universitário Estácio do Recife.

Considerando a disponibilidade de indivíduos/prontuários para compor o estudo, a amostra final foi definida por conveniência, totalizando 29 participantes.

Puderam participar do estudo indivíduos, de ambos os sexos, alfabetizados em português, com idades entre 7 a 12 anos atendidos na Clínica-escola de Odontopediatria. Foram excluídos àqueles indivíduos que estiverem fazendo qualquer acompanhamento odontológico fora da instituição, tratamento ortodôntico e/ou apresentarem limitações que impossibilitem a compreensão e aplicação dos instrumentos de coleta.

Os participantes foram recrutados presencialmente no serviço citado acima. Ao aceitarem participar da pesquisa, foram convidados a assinar Termo de Assentimento para Adolescentes, e seus pais/responsáveis para assinar o Termo de consentimento Livre e Esclarecido para Responsável pelo Menor de 18 Anos (TCLE).

Os dados coletados foram referentes ao diagnóstico das más oclusões, através do uso do Dental Aesthetic Index (DAI); o impacto ocasionado por elas na qualidade de vida, por meio do Child-Oral Impacts on Daily Performances (Child-OIDP); os dados sociodemográficos foram coletados por meio da ficha clínica do paciente.

2.1 Dados sociodemográficos

Os dados sociodemográficos coletados serão: idade, sexo, turno na escola, ordem de nascimento, cuidador, município em que mora, escolaridade dos pais, situação marital e profissional dos pais/responsáveis, renda familiar.

2.2 Dental Aesthetic Index (DAI)

O DAI é indicado pela OMS como instrumento de avaliação da presença de alterações oclusais a nível populacional. É composto por dez características oclusais organizadas em três dimensões, são elas: (1) Dentição, (2) Presença ou ausência de espaço em determinadas localizações das arcadas e (3) Presença de overjet, mordida aberta anterior e relação molar anteroposterior (OMS, 1997). Para a interpretação dos resultados, será utilizada a equação matemática descrita no quadro 1 (Bauman et al.; 2018). O escore pode variar de 12 a 80, sendo

assim, o paciente pode ser categorizado em: ausência de anormalidade ou maloclusão leve (DAI ≤ 25); maloclusão definida com tratamento eletivo (DAI = 26 a 30); maloclusão grave, com tratamento é altamente desejável (DAI = 31 a 35) e maloclusão muito grave (DAI ≥ 36).

2.3 Child-Oral Impacts on Daily Performances (Child-OIDP)

A versão brasileira do Child-Oral Impacts on Daily Performances (CASTRO et al., 2008) é um instrumento autoaplicável utilizado para medir a influência das condições bucais sobre a capacidade do indivíduo de desenvolver atividades do dia a dia como: comer; falar; limpar os dentes; dormir; sorrir; mostrar os dentes sem constrangimento; manter o estado emocional habitual sem ficar irritado; desempenhar funções importantes de trabalho ou sociais; e, socializar com outras pessoas. O resultado é medido a partir da multiplicação da pontuação de frequência por uma pontuação de gravidade. A primeira será obtida a partir dos critérios utilizados para a descrição da frequência. Já as pontuações de gravidade serão obtidas a partir da avaliação do DAI. A pontuação final se dará pela soma de todas as pontuações de desempenho do participante. Após isso, a soma será dividida pela pontuação máxima possível e multiplicada por 100 para obter um percentual.

3 RESULTADOS

Os resultados foram expressos de forma descritiva por meio de frequências absolutas e percentuais. Para avaliar associação entre duas variáveis categóricas foi utilizado o teste Exato de Fisher, desde que, as condições para utilização do teste Qui-quadrado de Pearson não fossem verificadas).

A margem de erro utilizada na decisão do teste estatístico foi de 5%. Os dados foram digitados na planilha EXCEL e o programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos foi o IBM SPSS na versão 27.

Na Tabela 1 são apresentadas as características demográficas sexo e faixa etária dos pesquisados, na qual pode ser verificado que a maioria era do sexo masculino (62,1%), possuíam idades entre 7 a 9 anos (65,5%).

Tabela 1 – Características demográficas dos pesquisados

Variáveis	n (%)
Total	29 (100,0)
Sexo	
Masculino	18 (62,1)
Feminino	11 (37,9)
Faixa etária (em anos)	
7 a 9	19 (65,5)
10 a 12	10 (34,5)

Sobre as características clínicas, a Tabela 2 mostra que a maioria (82,8%) apresentava dentição mista e os 17,2% restantes possuíam dentes permanentes; o maior percentual (44,8%) correspondeu aos classificados com maloclusão leve, enquanto o menor percentual (10,3%) aos participantes com maloclusão muito grave; em relação ao impacto, o maior percentual (48,3%) correspondeu aos classificados sem impacto, seguido dos que apresentavam baixo impacto (31,0%).

Tabela 2 – Características clínicas dos pesquisados.

Variáveis	n (%)
Total	29 (100,0)
Dentição	
Mista	24 (82,8)
Permanente	5 (17,2)
DAI	
Maloclusão leve	13 (44,8)
Maloclusão moderada	7 (24,1)
Maloclusão grave	6 (20,7)
Maloclusão muito grave	3 (10,3)
CHILD	
Sem impacto (0)	14 (48,3)
Baixo impacto (1 a 8)	9 (31,0)
Médio impacto (9 a 16)	3 (10,3)
Alto impacto (17 a 25)	3 (10,3)

A Tabela 3 apresenta o estudo da associação entre o DAI e o CHILD e embora sem associação significativa ($p > 0,05$) entre as duas variáveis é possível observar que dos 13 pesquisados com maloclusão leve, 6 (46,2%) foram classificados sem impacto e outros 6 (46,2%) classificados com baixo impacto; as demais frequências em todas as categorias do DAI variaram de zero a 4.

Tabela 3 – Avaliação do DAI segundo o CHILD.

DAI	CHILD (impacto)				Total n (%)	Valor de p
	Sem n (%)	Baixo n (%)	Médio n (%)	Alto		
Maloclusão leve	6 (46,2)	6 (46,2)	1 (7,7)	-	13 (100,0)	p ⁽¹⁾ = 0,387
Maloclusão moderada	3 (42,9)	2 (28,6)	1 (14,3)	1 (14,3)	7 (100,0)	
Maloclusão grave	4 (66,7)	-	1 (16,7)	1 (16,7)	6 (100,0)	
Maloclusão muito grave	1 (33,3)	1 (33,3)	-	1 (33,3)	3 (100,0)	
Grupo total	14 (48,3)	9 (31,0)	3 (10,3)	3 (10,3)	29 (100,0)	

(1) Teste Exato de Fisher.

4 DISCUSSÃO

Foi evidenciada uma prevalência significativa de más oclusões em crianças e adolescentes atendidos na Clínica Escola de Odontopediatria do Centro Universitário Estácio do Recife, com destaque para a categoria de maloclusão leve (44,8%), seguida por moderada (24,1%) e grave (20,7%). Esses achados estão em concordância com a literatura, que aponta as más oclusões como um dos principais agravos à saúde bucal em crianças e adolescentes, ocupando a terceira posição entre as patologias bucais mais prevalentes no Brasil, conforme destacado pela OMS (2010).

Em relação ao impacto na qualidade de vida, observou-se que 48,3% dos participantes não relataram impacto significativo, enquanto 31% apresentaram baixo impacto e 20,6% (soma de médio e alto impacto) relataram efeitos moderados a graves em suas atividades diárias. Esses dados sugerem que, embora as más oclusões estejam presentes, nem sempre elas se traduzem em prejuízos evidentes para a qualidade de vida no contexto estudado. Estudos com amostras maiores, como o de Castro-Cunha et al. (2019), demonstram que más oclusões mais graves tendem a impactar negativamente aspectos emocionais e sociais, especialmente em adolescentes, que são mais susceptíveis a sofrer bullying e apresentar baixa autoestima.

A predominância de participantes do sexo masculino (62,1%) e na faixa etária de 7 a 9 anos (65,5%) reflete a maior procura por serviços odontológicos por parte dessa população, possivelmente devido a uma maior percepção de má oclusões por parte dos responsáveis ou maior frequência de hábitos bucais inadequados. A dentição mista (82,8%) foi a mais frequente, o que era esperado, dado o grupo etário estudado. Essa fase é crítica para o desenvolvimento de

más oclusões, pois coincide com a transição dentária e o crescimento ósseo, reforçando a importância do diagnóstico e intervenção precoces.

Quanto aos fatores associados, à falta de conhecimento dos responsáveis sobre hábitos bucais deletérios pode ser um ponto-chave para a prevenção, como citado na introdução. Estratégias de educação em saúde direcionadas a famílias e cuidadores poderiam reduzir a incidência de más oclusões e, conseqüentemente, seus impactos na qualidade de vida.

Os achados deste estudo reforçam a necessidade de políticas públicas que priorizem a saúde bucal infanto-juvenil, com ênfase na prevenção e no tratamento precoce. Os dados obtidos contribuem para o entendimento da relação entre más oclusões e qualidade de vida nessa população, servindo como base para futuras pesquisas.

5 CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou uma alta prevalência de más oclusões em crianças e adolescentes, com maior frequência de casos leves. Embora não tenha sido encontrada associação estatisticamente significativa entre a severidade das más oclusões e o impacto na qualidade de vida, os resultados reforçam a importância do diagnóstico e intervenção precoces para prevenir complicações futuras. A conscientização dos pais e cuidadores sobre hábitos bucais deletérios e a implementação de políticas públicas de saúde bucal são essenciais para reduzir a prevalência dessas condições e seus possíveis efeitos psicossociais. Pesquisas futuras com amostras maiores são necessárias para aprofundar a compreensão dessa relação.

REFERÊNCIAS

BOECK, E. M. et al. Prevalência de maloclusão em escolares de 5 a 12 anos da rede municipal de ensino de Araraquara. *Revista Cefac*, v. 15, p. 1270-1280, 2013.

CASTRO-CUNHA, A. C. et al. Impacto da má oclusão e do tratamento ortodôntico com aparelho fixo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças e adolescentes. *Arquivos em Odontologia*, v. 55, 2019.

CASTRO, R. A. et al. Child-OIDP index in Brazil: cross-cultural adaptation and validation. *Health and Quality of Life Outcomes*, v. 6, p. 68, 2008.

CONOVER, W. J. *Practical nonparametric statistics*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. 608 p.

DA SILVA, S. R. C. et al. Impactos da maloclusão na qualidade de vida de crianças e adolescentes: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e4510816910, 2021.

ALTMAN, D. G. *Practical statistics for medical research*. London: Chapman and Hall, 1991. 611 p.

GATTO, R. C. J. et al. The relationship between oral health-related quality of life, the need for orthodontic treatment and bullying, among Brazilian teenagers. *Dental Press Journal of Orthodontics*, v. 24, p. 73-80, 2019.

GARBIN, C. A. S. et al. Prevalência de hábitos de sucção não nutritivos em pré-escolares e a percepção dos pais sobre sua relação com maloclusões. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, p. 553-558, 2014.

GÓES, M. P. S. et al. Persistência de hábitos de sucção não nutritiva: prevalência e fatores associados. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 13, p. 247-257, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Levantamento epidemiológico básico de saúde bucal: manual de instruções*. 3. ed. São Paulo: Santos, 1991.

PEREIRA, M. G. *Epidemiologia: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.

PROFFIT, W. R. A etiologia dos problemas ortodônticos. In: _____. *Ortodontia contemporânea*. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. p. 105-134.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Oral health surveys: basic methods*. 4th ed. Geneva: WHO, 1997.